

Maaperän hiilihyvitysten arviointi: CO2MARCHE-hankkeen innovatiivinen lähestymistapa

Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta on korostanut tarvetta ottaa käyttöön toimintatapoja, jotka auttavat hillitsemään ympäristöllemme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Tässä yhteydessä CO2MARCHE-hanke erottuu edukseen urauurtavana tehokkaita näytteenottomenetelmiä maaperän hiilihyvitysten laskemiseksi tarkastelevana aloitteena. Tämä artikkeli on tarkoitettu metsien hoitajille ja konsulteille, jotka pyrkivät ymmärtämään näiden menetelmien merkityksen ja soveltamisen niitä päivittäisissä käytännöissään.

CO2MARCHE-hankkeen päätavoitteena on tarjota työkaluja hiilihyvitysten tarkkaa määrittystä varten ja virheellisten hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin uskottavuuteen vaikuttavien arvioiden välttämistä varten. Menetelmä perustuu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) kansainvälisiin standardeihin, joita täydentää erityisesti hanketta varten kehitetty paikallinen lähestymistapa.

Vaikka menetelmä perustuu IPCC:n luotettavaan järjestelmään, joka tarjoaa vankan kehyksen hiilen määrittämiseen, maaseudun innovaatioryhmä CO2MARCHE on ottanut käyttöön myös erityisen menetelmän, joka tekee prosessista tarkemman. Tämä lähestymistapa sisältää yksityiskohtaisten tietojen analysoinnin kuhunkin täydentävään toimenpiteeseen liittyen verrattuna tavanomaisen liiketoiminnan skenaariot (BAU-skenaariot), kuten muutokset palstoilla, hakkuusyklin pidentäminen ja palontorjunta.

Hanke kattoi noin 9 000 hehtaaria metsää, joita on hoidettu useita vuosikymmeniä ja joista dendrometriä tietoa oli saatavilla vertailukohdaksi IPCC:n mallien mukauttamiselle biomassan kasvuun ja sitä seuraavaan hiilidioksidin talteenottoon liittyen. Tämä mukauttaminen on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että hiiliarviot kuvastavat hankealueilla kirjatun biomassan todellista kasvua.

Aktiivisen ja kestävän metsänhoidon hyödyt

JYksi CO2MARCHE:n kohokohdista on aktiivisen metsänhoidon korostaminen, mikä osoittaa, että ennallistavat ja uudistavat käytännöt ovat olennaisia hiilihyvitysten tuottamisessa. Metsänhoidon kestävyys varmistetaan täsmällisellä sertifiointilla, kuten Italian PEFC-järjestelmän uudella standardilla, joka kansainvälisten standardien yhdenmukaistamisen lisäksi edellyttää, että metsiä hoidetaan kestävästi.

CO2MARCHE-menetelmän täytäntöönpano oli tärkeä askel kehitettäessä kansallista PEFC-standardia hiilihyvityksiä varten, jota voidaan hakea vain, jos metsiä hoidetaan PEFC:n kestävien standardien mukaisesti. Italiassa tätä työtä edisti kansallinen päästöhyvitysrekisteri, joka loi näitä sertifiointeja tukevan säännellyn järjestelmän.

Marchen alueella hanke osallistui myös laajempaan aloitteeseen CO₂:n säilyttämiseksi ja talteenotoksi metsäsektorilla. Kehitettyjen käytäntöjen tavoitteena on suojata metsäpaloilta, hillitä luonnonkatastrofien riskiä ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta sekä käsitellä vettä ja ilman laatuun liittyviä kysymyksiä.

Näiden tulosten saavuttamiseksi toteutettiin metsä- ja laboratorioanalyysijä, jotka kattoivat maanpäällisen biomassan, karikkeen, orgaanisen aineksen ja maaperän. Lisäksi paikallisia metsäyöntekijöitä koulutettiin parhaisiin metsänhoitokäytäntöihin liittyen, mikä edisti paikallisen osaamisen laadullista kasvua.

Toinen olennainen seikka oli sidosryhmien kouluttaminen tehokkaaseen viestintään, jonka tavoitteena oli levittää hankkeessa edistettyjen ekosysteemipalvelujen ympäristöarvoa yhteisöissä.

Näitä taitoja kehittämällä, varainhankinta ja taloudellisen tuen tai sponsorien etsiminen helpottuu luoden hiilidioksidin talteenotolle tunnustettua taloudellista arvoa.

Vapaaehtoisen kestävyysshyvytysten vaihtofoorumin kehittäminen on osa hankkeen tavoitteita. Sen tavoitteena on antaa rahallinen arvo hiilidioksidin talteenotolle osana aloitteita, jotka koskevat ekosysteempipalveluista maksamista (PES-aloitteet).

Johtopäätökset

Metsien hoitajille ja konsulteille CO2MARCHE:n kehittämien menetelmien ymmärtäminen ja soveltaminen voi olla merkittävä edistysaskel hiilivyöryjen määrittämisessä ja sertifiointissa. Tämä hanke ei ainoastaan edistä metsänhoidon kestävyttä, vaan myös vahvistaa ympäristönsuojelualoitteita, joilla on suora vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen niin, että siitä tulee lupaava referenssi tuleville käytännöille.

CO2MARCHE:n kaltaiset aloitteet osoittavat, että täsmällisten menetelmien ja kestävä metsänhoidon yhdistäminen on sekä mahdollista että välttämätöntä konkreettisten tulosten saavuttamiseksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsänhoidon eturintamassa olevien on tärkeää omaksua nämä urauurtavat lähestymistavat sekä edistää vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta.

Further information

[More information about CO2marche operational group.](#)

Translation: Tanja Kähkönen, European Forest Institute (EFI), Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu, Finland, Email: tanja.kahkonen@efi.int

Contacts

Gregorio Fantoni (gregorio.fantoni@unifi.it)

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

